

Марко Мельник

доктор наук (doctor habilitowany)
Вармінсько-Мазурський університет
(Інститут політичних наук)
м. Ольштин (Польща)

Православне “*sacrum*”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили

У вступі до цієї праці, метою якої є представлення питання святості Печерської лаври в писаннях Петра Могили, доречно та необхідно здається пояснити розуміння поняття “святості”. Дана категорія “святості” була взята з феноменології релігії, а саме з писань: R. Otto, G. van der Leeuw, M. Eliade.

Otto в понятті *sacrum* наголошував сутню відмінність від усього світського [1]. В його сприйнятті “святість”, як наслідок релігійного досвіду, захоплює та лякає. Святість є чимось своєрідним. Не треба її обмежувати до сприйняття як моральну цінність, або найвищу досконалість. Щоб наголосити особливість того, що святе, Otto вживає термін *numinosum*, створений від латинського іменника *numen* – божество. В *numinosum* вміщаються елементи раціональні та ірраціональні. Людина усвідомлює з усією силою, що стоїть перед чимось (кимось), що (хто) її перевищує. Коли стоїть в присутності божества, людина переживає *mysterium tremendum* таємницю страху та *mysterium fascinans* таємницю захоплення [2].

Van der Leeuw пояснює *sacrum* як “силу зовсім інакшу”, вписану в життя, надану людині в пережитому релігійному досвіді, який дає можливість переступати межі життя [3]. Досвід святості є тим самим, що досвід смислу життя. Метою цих пошуків має бути прагнення спасіння [4].

M. Eliade до поняття *sacrum* додає новий елемент: історичну дійсність людини. Eliade не аналізує переживань одиниці, але досліджує релігійну спадщину різних культур та різних епох. Завдяки цьому Eliade стверджує, що людина всіх епох та цивілізацій по своїй природі є *homo religiosus*. Завдяки “*sacrum*” людина вкорінюється в тому, що є найбільш справжнє та сутнє. Антиномія між *sacrum* і *profanum* є, на його думку, опозицією між тим, що правдиве і тим, що неправдиве, реальне і нереальне; *sacrum* є справжнє *par excellence* [5]. Eliade так про це писав: “Z odkryciem *sacrum* jest ściśle złączona świadomość świata realnego. W doświadczeniu *sacrum* duch ludzki chwyta różnicę między tym, co się jawi jako rzeczywiste, mocne, bogate i znaczące, a tym, co jest pozbawione tych wartości, to znaczy tym, co się pojawia i znika, co jest przypadkowe i chaotyczne” [6].

На думку Eliade людина живе у двох площинах: *sacrum* і *profanum*, у тому, що в повному розумінні цього слова існує і тому, що в суті є фікцією існування, в тому, що насправді є цінне і в тому, що складає позірну цінність. Проявляється це у подвійному розумінні часу та простору. Людина усвідомлює неминучий плін часу як часу буденного, і водночас – як час святкування. Це є сакральний час, який тим відрізняється від буденного, що є оборотний через релігійні святкування та церемонії. Також простір має світський та сакральний виміри. В цьому останньому людина бачить гірофанію, через яку і в якій проявляється *sacrum*. Людина бере участь в обох цих площинах. Об’явлення *sacrum* здійснюється у символах, міфах та обрядах.

Християнство містить поняття святості, відмінне від того, яке пропонує сучасне релігієзнавство. Святий є Бог. Об'явив свою присутність та своє відношення до людей, отже Він не є зовсім незнайомим. Запропонував союз з людьми. Від Бога, який іде назустріч людині, виходить ініціатива любові. Людина є свідомою, що живе в присутності Бога, який любить. Відчуття *sacrum* стало замінене свідомістю присутності Бога в Його ділах. Для іудаїзму Бог є внутрішньо святий, а отже відмінний від решти світу, але водночас близький та люблячий. Людина, створена за Його подобою, може та повинна Його наслідувати. Отже, святість людини є станом узгодженості із об'явленою волею Яхве у протистоянні власній свободі. Не має протистояння сакральної і світської сфер – обидві походять з того самого джерела (від Бога). Християнство розширило поняття святості, розуміючи її як зв'язок любові з Богом на зразок святості Христа. Христос наголошує на внутрішній святості, чистоті серця (дух очищує і освячує). Отже, святість у християнстві є доконечним зв'язком людини з Богом. Вірніше кажучи, є цінністю, яка притаманна особам у справжньому сенсі, предметам та подіям, місцям які спричинюються до святості людини та остаточно є посередниками у об'явленні святого Бога.

I. Лавра як місце чудес, які підтверджують, що Православна Церква є спільнотою спасіння.

У писаннях Могили твердження про святість Печерської Лаври знаходимо в найраніших роботах – це “Власноручні записки” [7]. Могила почав їх писати у формі особистих записок, коли поступив до Печерської лаври, у 1627-1633 рр. В них він помістив свої інтимні, релігійні переживання 1628-1635 рр. [8]. Вони висвітлюють три основні теми: повідомлення про чудеса у Печерській лаврі, пов'язані із лаврськими преподобними; гімнографічні роботи – канони, релігійні гімни, молитви принагідні, наприклад, писані в інтенції “заспокоєння православної віри” [9]; аскетичні науки [10]. Могила не друкував свої записки, однак інформація з них увійшла до робіт його сподвижників. Переважно, це стосується робіт присвячених чудам. Стали вони основою для пізнішої роботи А. Кальнофойського 1638 р. “TERATOYPIГHMA lubo Cuda które byly ...w Monasteru Pieczerskim” [11], а також для твору С. Косова “ПАТЕРИКОН або Zywoty ss. Oycow Pieczerskich...”, виданої у 1635 р. [12]. Можна вважати, що автори цих творів написали їх за благословенням, а також за допомогою Могили, користуючись його записками [13]. Фрагменти гімнографії Могили вийшли, ймовірно, в інших роботах виданих в друкарні Печерської Лаври [14].

Чудеса у Печерській лаврі, які записував Могила в 1628-1632 рр., давали йому аргументи до ствердження, що в просторі Православної Церкви довершується спасіння. Чудеса мають роль набагато ширшу, ніж тільки втручання Бога у справи людей; чудеса не є також тимчасовим відкладенням прав природи. Надприродні події, описані митрополитом, мають суспільно-політичну цінність. Очевидно, постає питання: наскільки описи чудес – це тільки розповідь, а наскільки ідейна постава Могили. Якщо вони являються виключно реляцією – в нашому аналізі вони безвартісні, є лише особистим доказом про зацікавлення митрополита. Деякі описи чудес він поміщав у своїх роботах, а частина його збірок потрапила до твору Кальнофойського.

Описи чудес, які були використані Могилою, можна вважати його творчою інтерпретацією подій, які згодом були використані у його працях [15]. Натомість, коли запис є сухим звітом – це не твір митрополита. Могила виступає тільки їх збирачем,

колекціонером. Таким чином, зібрані чудеса переважно підтверджують спасенний характер православ'я і є доказом його надприродності [16].

2. Святість Лаври у творах Могили має також свій есхатологічний вимір.

Свідчить про це *Присвята* із “Ewangeliarza Nauczającego” 1637 р. для Теодора Проскури Сушанського [17] та Богдана Стеткевича Любавицького [18]. У цих творах православна Церква – це спільнота, яка домагається від своїх членів відповідальності, турботи. Могилянська антропологія еклезіального буття, в розумінні як перебування людини у спільноті православної Церкви, означала передусім відповідальність представників знаменитих родів та шляхти за цю спільноту. Про це все нагадувала їм Печерська Лавра шляхом вказування українській шляхті “остаточних речей” [19].

Лавра мала нагадувати руській православній шляхті, що життя – це мандрівка до вічності, в якій важливу роль має займати молитва. На цю тему писав Могила у Присвяті для Теодора Проскури Сушанського, яку помістив у *Triodioni* 1640 р. [20]. Молитва – це пожива для душі людини – паломника до вічності. Могила як її зразок подає мандрівку ізраїльтян через пустелю. Для зображення есхатологічного значення молитви він звертається до рідних святих місць, таких як Печерська лавра, а також до пов'язаного із ними паломницького досвіду Теодора Проскури Сушанського. Могила хотів, щоб в пам'яті Сушанського “віджили спомини про дійсність остаточну”: “Sam Waszmość, nasz Miłościwy Panie, odwiedzając nieraz dla swej powagi pieczary naszej Kijowskiej Ławry Piecherskiej, naocznie widziałeś nienaruszone ciała licznych, rzecz by niezliczonych Sług Bożych, którzy wyprosilili sobie to u Pana Boga nie w inny sposób, jak tylko poprzez modlitwę w świętej wierze prawosławnej, której uczy nas Święta Matka, Wschodni Kościół Katolicki. Zacerpnęli z niej siłę do zwycięstw zakonnych, bezsennych czuwań, spełnianie wszelkich cnót duchowych, gdyż ten, kto zakosztuje serdecznej modlitwy, zasmakuje także we wszelkich pobożnych cnotach” [21]. Цей досвід перспективи вічності, такий виразний у Печерській лаврі, Могила тісно зв'язав з молитвою під час Великого Посту. *Triodion* був для цього особливо в нагоді, бо, як писав: “...zawiera w sobie modlitwy, czyli kanony wzbudzające do wielkiej skruchy i mówiące o tym, przez ile dni należy trwać ze skruszonym sercem tym, którzy pokutują w szczególny sposób rozmyślając w czasie Wielkiego Postu” [22]. Отже, молитва у своїй есхатологічній функції має викликати почуття жалю, особливо під час Великого Посту. Прикладом такого жалю для Могили є давні звичаї єгиптян, які “...podczas bankietów i innych uciech mieli w zwyczaju stawiać na stole trupią czaszkę i podawać ją sobie z rąk do rąk, aby wiedzieć jakimi będą po śmierci, aby się wzruszyć i zaniechać świeckich rozkoszy, a żyjąc na świecie, nie zaniedbywać służenia Bogu; zaś u innych był zwyczaj wystawiania na rynku trumny, aby przechodzący obok nie zapominali o śmierci” [23]. Вказані приклади свідомості смерті мають заохотити до цього християн, які прямо мусять “...rozpamiętywać w każdej swej godzinie o śmierci, ta bowiem bez wątpienia zgładzi nas z tego świata” [24]. Християни повинні про це пам'ятати в період Великого Посту, а для цього мають простягати руку до *Triodionu*. Особливо в роздумах про неминуче прощання з життям допомагають поміщені тут канони. Їхнім завданням є особливе пробудження православних, щоб мали пам'ять смертну. Як пише Могила “Každy ujrzy tam trupią czaszkę, zauważy też trumny wystawione i przeznaczone dla ludzi, łatwo też zrozumie, że człowiek ziemia jest i w ziemię się obróci, jak powiada Psalmista. W tych dniach staje się aktualny głos Jana Chrzciciela: *Czyńcie pokutę; albowiem przybliżyło się królestwo niebieskie*” [25].

В молитвах *Triodionu* православні знаходять не лише минушість людського життя, а й ще більше: “...zbroję dla zwycięstwa nad nieprzyjacielem duszy...” [26]. Могила з глибоким переконанням пише, що в молитвах посту, вміщених до *Triodionu*, православні знаходять засоби боротьби проти гріха. Порівнює з трьома каменями, якими Давид переміг Голіафа: “...podobnie każdy prawdziwie modlący się położy wroga pod swe nogi tymi trzema kamieniami: skruczą, spowiedzią ze swych grzechów i zadośćuczynieniem za nie. Kto zapragnie zniszczyć swe grzechy, zrobi to poprzez modlitwy postne, uczyni to bowiem święta modlitwa w czasie tego Wielkiego Postu niczym owa laska Mojżeszowa, gdy wygubiła egipskie węże, tak nasze wewnętrzne węże – zdradliwe grzechy wykorzeni i zniszczy” [27].

На кінець можна також запитати, в якій мірі аналізовані посилання є джерелом знань про тотожність самого Могили, як суб’єкту досвіду святості? У наших попередніх роздумах можна було помітити перш за все намагання Могили змалювати такі елементи концепції людини, які є проявом релігійного досвіду святості певного конкретного місця, яким була Печерська лавра. В цьому “святomu” місці людина бачить в собі одиницю, яка самотньо бореться з Сатаною, тілом, пристрастями, гріхом. Потім відкриває він, що зі своєї природи є вільним, має первісну гідність, визволяється зі зла та гріха через святі таїни. Чергова проблема антропологічного характеру, яка виникає з писань Могили, де показується святість Печерської лаври, є чітко пов’язана з різними еклезіологічними питаннями. Могила цікавить людина вкорінена у спільноті, яка дає їй перш за все відчуття приналежності, утвердження та певність спасіння. Цією спільнотою є православна Церква. Це є релігійна громада зорганізована в інституцію Церкви. Приналежність одиниці до цієї спільноти є важливішою від ідентифікації, яку пропонує свідомість етнічна, національна, державна чи родинна. Пов’язане з цим відчуття приналежності, тотожності є другорядним у порівнянні зі зв’язком особи з православ’ям. Концепція людини, що виникає в цьому контексті, народжується в результаті відповіді на питання, конкретні проблеми та труднощі, які переживає спільнота православної Церкви.

Примітки

1. Keller J. Rudolf Otto i jego filozofia religii // Świętość. Element irracjonalny w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przekład B. Kupis. – Wrocław, 1993. – S. 7-28.
2. Zdybicka Z. Człowiek i religia. Zarys filozofii religia. – Lublin, 1977. – S.238-241; Stróżewski W. Wśród publikacji filozoficznych: U podstaw nowoczesnej filozofii religii // Znak. – 20 (1968). – Nr. 11-12 (173-174). – S. 1602-1610; Margul T. Sto lat nauki o religiach świata. – Warszawa, 1964. – S. 192-224.
3. Zdybicka Z. Człowiek i religia., S. 245-247; Poniatowski Z., Gerardus van der Leeuw i fenomenologia religii // G. van der Leeuw. Fenomenologia religii / Tłum. J.Prokopiuk.- Warszawa, 1978. – S. 11-54.
4. “...człowiek nie bierze po prostu i tylko danego mu życia. Szuka on w życiu mocy. Jeśli jej nie znajduje albo, jeśli znajduje ją w niedostatecznej mierze, to szuka takiej mocy, którą – jak sądzi – mógłby wprowadzić w swe życie. Stara się swe życie uwznioślić i spotęgować, wydobyć z niego głębszy i szerszy sens. Znajdujemy się tu na płaszczyźnie poziomej: religia jest poszerzaniem życia do najdalszych jego granic” “...Granica mocy ludzkiej i początek mocy boskiej tworzą razem poszukiwany i znajdowany we wszystkich religiach cel: zbawienie. Może ono być spotęgowaniem życia, ulepszeniem, upiększeniem, poszerzeniem,

поглибленням; але через “збавлення” розуміти можна також цілком нове життя, девальоризацію життя тогочасного і створення на ново життя отриманого “скадінад”. В кожному разі релігія завжди наставлена на збавлення, ніколи замість на само життя, таке, яке є дане. І о tyle теж кожна релігія є релігією збавлення” (G. van der Leeuw. *Fenomenologia religii...* – S. 722).

5. Zdybicka Z. *Człowiek i religia...* – S. 409

6. Eliade M. *Myśli o kulturze i religii* / Тілум. Z.Górnicki // *W drodze*. – 9 (1981). – Nr. 9 (97). – S. 31.

7. Рукопис зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАНУ. *Sygnatura* – П. 367 (676). [wyd. *Дневник Петра Могили по рукописи Києво-Софійського собора повністю напечатан* // *Архив Юго-Западной России* (далі – АЮЗР). – Ч. 1. – Т. VII. – К., 1887. – С. 49-189; *Передруки фрагментів: Петра Могили стихирі й канон в благодарность за чудесное избавление К.-Печерской Лавры от неприятельского разорения в 1630 году* // *Киевские епархиальные ведомости*. – 1861. – № 17. – С. 491-500].

8. Що цікаво, Могила помістив свої нотатки в старій книжці для рахунків свого батька – Симеона Могили, в якій просто було багато вільних карток. Заміщав нотатки на початку та на кінці цієї книги. Тому сьогодні важко встановити хронологічний порядок нотаток. Нотатки майже цілковито були видані Голубєвим. Докладний аналіз змісту книги зробив: Грушевський М. *Історія української літератури*. – Т. 6. – К., 1995. – С. 568-572.

9. АЮЗР. – С. 167-170.

10. АЮЗР. – С. 171-180. Пор., Грушевський М. *Вказ. праця*. – С. 568-572.

11. BUW, sygn. SD 28.20.3. *Kalnofojski Atanazy, TERATOYPIГHMA lubo Cuda które były ...w Monasteru Pieczerskim...* – Кіјów, 1638.

12. АЮЗР. – Ч. 1. – Т. 8. – К, 1914. – С. 422-447.

13. Грушевський М. *Вказ. праця*. – С. 580.

14. *Зауваження до цієї гіпотези див.: Там само*. – С. 573.

15. Добрим прикладом є *Требник*, де можемо віднайти описи чуд з Константинополя, які підтверджували wobec Тукów святість православ'я. Див. Нічик В.М. *Петро Могила в духовній історії України*. – К., 1997. – С. 278-310.

16. На тему типології XVII ст. на Україні. див. Голик Р. *Чудо і знак: семіотичні проблеми української середньовічної і ранньоновітньої культури* // *Четвертий міжнародний конгрес українців. Доповіді та повідомлення. Історія*. – Ч. 1. – Одеса–Київ–Львів, 1999. – С. 258- 264; *Семіотика середньовічного та ранньомодерного мислення* // *Історія української культури* / Відп. ред. Б. Патон. – Т. 2. – К., 2001; теж, *Чудесне і повсякденне: семіотика духовної культури Галицько-Волинського князівства* // *Галичина і Волинь у добу середньовіччя. До 800-річчя від народження Данила Галицького*. – Львів, 2001. – С. 106-114; теж “*Чудо зо всех дивовиск найчоудовнийшее*”: образ надприродного та незвичайного у староукраїнській мовній та літературній традиціях // *Збірник на пошану Уляни Єдлінської*. – Львів, 2004. – С. 115-129. (w druku).

17. *Передмова* // *Євангеліє учительное або казанія на кождую неделю, и свята урочистые*. – К., 1637. Ed. Тітов Хв. *Матеріяли для історії книжної справи на Україні в XVI-XVIII вв. Всезбірка передмов до українських стародруків*. – К., 1924. – С. 330-333.

18. Тітов Хв. *Матеріяли для історії книжної справи...* – С. 335-340.

19. Наріжним каменем кождої культури є її відношення до смерті. Однією з характерних

прикмет для духової культури Західної Європи епохи Середньовіччя, Ренесансу та Бароко були трактати про “добру смерть”, які вчили “філософії вмирання”. Натомість православ’я та пов’язане із ним візантійсько-слов’янське цивілізаційне коло не створило подібної тенденції, яка наказувала б богословам, духовним наставникам або провідникам творення релігійної літератури присвяченій спеціально “останній хвилині людини”. Чи означає це, що проблема була пропущена? Ні. Але була по-іншому показана. Вмирання, смерть бачено у ширшій перспективі та підпорядковано їх в широкому розумінні есхатологічній рефлексії (Под. Włodarski M. *Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w.* – Kraków, 1987. – S. 7-13; przedruk w: *Zrozumieć średniowiecze / Oprac. R. Mazurkiewicz.* – Tarnów, 1994.) Перший православний підручник, написаний на латинських зразках вмирання, з’явився під кінець XVII ст. (Под. Innocenty Winnicki. *Nauka każdemu chrześcijaninowi albo sposób dysponowania się na śmierć / Tł. Wł. Piłipowicz; w tegoż: Ustawy rządu duchownego i inne pisma / Przygotował do druku Wł. Piłipowicz, przedmowa S. Stepień.* – Przemyśl, 1998. – S. 69-81).

20. Присвята П.Могили Феодорові Проскурі Сущанському // ТРІΩΔΙΟΝ си єсть: Тріписнець, святои великои четьрдесятници. – К., 1640. – S. 1-9. Пор.: Предмова П.Могили до Ласкавого Чителника // ТРІΩΔΙΟΝ си єсть: Тріписнець, святои великои четьрдесятници. – К., 1640. – S. 1-2.

21. Присвята П. Могили Феодорові Проскурі Сущанському // ТРІΩΔΙΟΝ... – С. 4. Zob. również – S. 9.

22. Там само. – S. 5.

23. Там само.

24. Там само.

25. Там само. – S. 5-6. Пор. Św. Mateusz 3, 2.

26. Там само. – S. 6.

27. Там само.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007